

CHEMICAL SCIENCES

PHASE EQUILIBRIUM IN THE SmSb_3Se_6 - SmBi_3Se_6 SYSTEM

Sadygov F.

*Baku State University,
Azerbaijan, Baku*

Ismailov Z.

*Baku State University,
Azerbaijan, Baku*

Mirzayeva R.

*Baku State University,
Azerbaijan, Baku*

Shukurova G.

*Baku State University,
Azerbaijan, Baku*

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ SmSb_3Se_6 - SmBi_3Se_6

Садыгов Ф.М.

*Бакинский государственный университет,
Азербайджан, Баку*

Исмаилов З.И.

*Бакинский государственный университет,
Азербайджан, Баку*

Мирзаева Р. Дж.

*Бакинский государственный университет,
Азербайджан, Баку*

Шукюрова Г.М.

*Бакинский государственный университет,
Азербайджан, Баку*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7188551>

Abstract

State diagrams of the SmSb_3Se_6 - SmBi_3Se_6 system were studied by the methods of physical and chemical analysis. It is established that the systems are quasi-binary sections of the quasi-ternary system. Sm_2Se_3 - Sb_2Se_3 - Bi_2Se_3 . In the system, a ternary compound of the composition $\text{SmSb}_{1.5}\text{Bi}_{1.5}\text{Se}_6$ is formed, which melts congruently, crystallizes in the rhombic syngony of the Sb_2Se_3 type, belongs to the type $\text{Pbnm}-D^{16}_{2n}$. Parameters of the elementary cell $a=11.65$, $b=11.81$, $c=4.018$. The region of the solid solution near the initial components with a stretch of up to 2 mol % at 3000C was detected.

Аннотация

Методами физико-химического анализа исследованы диаграммы состояния системы SmSb_3Se_6 - SmBi_3Se_6 . Установлено, что системы являются квазибинарными сечениями квазитройной системы. Sm_2Se_3 - Sb_2Se_3 - Bi_2Se_3 . В системе образуется тройное соединение состава $\text{SmSb}_{1.5}\text{Bi}_{1.5}\text{Se}_6$, которое плавится конгруэнтно, кристаллизуется в ромбической сингонии типа Sb_2Se_3 , относится к гр.гр $\text{Pbnm}-D^{16}_{2n}$. Параметры элементарной ячейки $a=11,65$, $b=11,81$, $c=4,018$. Обнаружено область твердого раствора вблизи исходных компонентов протяженностью до 2 мол % при 300⁰С.

Keywords: system, synthesis, temperature, alloy, solid solution

Ключевые слова: система, синтез, температура, сплав, твердый раствор

Введение

Современный научно-технический прогресс, включая освоение космического пространства, неразрывно связан с развитием полупроводниковой техники [1-4]. Бурное развитие последней явилось основным стимулом поиска сложных полупроводниковых материалов. Однако, растущая потребность полупроводниковой техники в материалах пока полностью не удовлетворяется в связи с отсутствием материалов, обладающих разным сочетанием оптических, магнитных и электрофизических

свойств. Эти требования к материалам перед химиками-технологами открывают простор новых задач, синтез новых веществ с заданными свойствами.

Изучение химического взаимодействия в квазитройной системе Sm_2Se_3 - Sb_2Se_3 - Bi_2Se_3 представляет интерес в связи с применением редкоземельных элементов при коммутации термоэлементов на основе $\text{V}_2\text{X}^{\text{VI}}_3$ [1-4].

Соединение Sm_2Se_3 образуются с открытым максимумом, относится к кубической сингонии. Исходные соединения в квазитройной системе

$\text{Sm}_2\text{Se}_3\text{-Sb}_2\text{Se}_3\text{-Bi}_2\text{Se}_3$ хорошо изучены и подробно описаны в литературе. [5,6]

Существование соединений SmSb_3Se_6 и SmBi_3Se_6 установлено ранее. [7,8] При изучении систем $\text{Sm}_2\text{Se}_3\text{-Sb}_2\text{Se}_3$ и $\text{Sm}_2\text{Se}_3\text{-Bi}_2\text{Se}_3$ они плавятся конгруэнтно соответственно при 895К и 1000К.

Современный научно-технический прогресс, включая освоение космического пространства, неразрывно связан с развитием полупроводниковой техники [1-4]. Бурное развитие последней явилось основным стимулом поиска сложных полупроводниковых материалов. Однако, растущая потребность полупроводниковой техники в материалах пока полностью не удовлетворяется в связи с отсутствием материалов, обладающих разным сочетанием оптических, магнитных и электрофизических свойств.

Методика эксперимента

Исходными материалами для синтеза сплавов служили Sm металлический СММ-0, Sb(Bi) марки "В-4" Se марки "ОСИ-16-50"

Сплавы исходных соединений получали непосредственным сплавлением компонентов в вакуумированных кварцевых ампулах при 900-1100К (в зависимости от состава) с последующим медленным охлаждением в выключенной печи.

Для получения равновесного состояния сплавы подвергали гомогенизирующему отжигу в вакуумированных кварцевых ампулах при 900-1100К (в зависимости от состава) с последующим медленным охлаждением в выключенной печи.

Для получения равновесного состояния сплавы подвергали гомогенизирующему отжигу в вакуумированных кварцевых ампулах при 800К в течение 500ч. После термообработки сплавы соединений SmV_3Se_6 ($\text{V}^{\text{V-Sb,Bi}}$) системы $\text{S}_3\text{-S}_6$. Синтез сплавы системы подготовили вышеуказанными методами.

Исследования приводили комплексными методами физико-химического анализа по методике. [8].

Кривые нагревания и охлаждения сплавов до 1300К записывали на ПТР-73 (с использованием Pt-Pt/Re термопар), а выше 1300К на установке ВДТА-8m₂ в инертной атмосфере с использованием W-W/Re-термопар. Кроме эффектов сплавы состава 1:1.

Все полученные эффекты на термограмме (табл. 1) Эндотермические, обратимые. Микроструктурный анализ выполняли на отшлифованных и полированных поверхностях сплавов с помощью микроскопа МИМ—7. Травителем служили разбавленные растворы $\text{KCl}+\text{HNO}_3$ взятые в соотношении (1:1), время травления 20-25 с.

Микротвердость сплавов измеряли на приборе ПМТ-3 при нагрузке 0,2-0,3 Н. Результаты измерений приведены в таблице РФА проводили на диффрактометре ДРОН-2 в SiK_α излучении. Плотность сплавов определяли пикнометрическими методами при 300К (наполнитель толуол)

Результаты и обсуждения

Исследование микроструктуры показало, что сплавы, содержащие 0-2, 50 и 98-100 мол. % - SmBi_3Se_6 однофазные, а остальные – двухфазные (рис.1)

Рис.1 Микроструктурный анализ системы SmSb_3Se_6 - SmBi_3Se_6

а) 20мол% SmSb_3Se_6 , б, 30мол%, в, 50мол%, г, 75мол%, д, 80мол% SmBi_3Se_6

При изучении микротвердости сплавов получены следующие значения 2250,24604, 3250 МПа

соответствующие α -твердым растворам на основе S_3 и S_6 и новым фазам $\text{SmSb}_{1,5}\text{Bi}_{1,5}\text{Se}_6(\text{S}_i)$ (табл.1)

Результаты определения ДТА, плотности и микротвердость сплавов системы $\text{SmSb}_3\text{Se}_6\text{-SmBi}_3\text{Se}_6$.

Состав, мол%		Термические эффекты, К	Микротвердость, МПа			Плотность г/см ³
S ₃	S ₆		S ₃	S ₁	S ₆	
100	0	895	2250	-	-	4,75
92	8	870,890	2260	-	-	4,77
95	5	850,885	2260	-	-	4,78
90	10	850,870	2255	-	-	4,80
80	20	850,880	Не изменяется	-	-	4,85
70	30	850	эвтектика			4,90
60	40	850,950	-	-	-	4,95
50	50	1100	-	3250	-	5,03
40	60	950,1050	-	Не изм.	-	4,99
30	70	950,1000	-	-	-	4,98
20	80	950,980	-	-	Не изм.	4,90
10	90	950,1000	-	-	2460	4,86
5	95	950,1050	-	-	2160	4,85
0	100	1000	-	-	2450	4,78

РФА сплавов системы подтверждают результаты ДТА, МСА и измерения микротвердости. Сравнение полученных дифрактограмм исходных компонентов и промежуточных сплавов показано, что сплавы, содержащие 50 мол. % SmBi_3Se_6 по положениям интенсивности дифракционных линий, отличаются от исходных компонентов.

На основе данных ДТА, ВДТА, МСА, РФА и измерениями микротвердости сплавов построена диаграмма состояния системы $\text{SmSb}_3\text{Se}_6\text{-SmBi}_3\text{Se}_6$. (рис.2)

Рис.2 Диаграмма состояния системы $\text{SmSb}_3\text{Se}_6\text{-SmBi}_3\text{Se}_6$

Как видно из рисунка, что система является квазибинарной. В системе образуется одно соединение состава $\text{SmSb}_{1,5}\text{Bi}_{1,5}\text{Se}_6$, которое плавится с открытым максимумом при 1100К.

Соединение $\text{SmSb}_{1,5}\text{Bi}_{1,5}\text{Se}_6$ образуют эвтектики с α -твердым раствором на основе SmSb_3Se_6 и β -твердым раствором на основе SmBi_3Se_6 (координаты эвтектики отвечают 30 мол% SmBi_3Se_6 и 850К; 75 мол% SmBi_3Se_6 и 950К)

По методам МСА установлено, что на основе $\text{SmSb}_{1,5}\text{Bi}_{1,5}\text{Se}_6$ образуются области растворимости ~ 1,5 мол % (рис.2)

Расшифрование рентгенограммы порошка соединения вычислены периоды элементарной ячейки, исходя из соотношения между $1/d^2$ и параметрами ячейки обратной решетки по методу ИТО [9].

Установлено, что соединение $\text{SmSb}_{1,5}\text{Bi}_{1,5}\text{Se}_6$ обладает структурой Sb_2Se_3 с пространственной

группой Pbnm-D2n, параметры элементарной ячейки: $a=11,65$ $b=11,81$ $c=4,01$ Å

Выводы

1. Методами физико-химического анализа построена и исследована диаграмма состояния системы SmSb_3Se_6 - SmBi_3Se_6 .

2. Установлено, что системы являются квазибинарными сечениями квазитройной системы Sm_2Se_3 - Sb_2Se_3 - Bi_2Se_3 . В системе образуется тройное соединение состава $\text{SmSb}_{1,5}\text{Bi}_{1,5}\text{Se}_6$, которое плавится конгруэнтно

Список литературы:

1. Гольцман Б.М., Кидинов В.А., Смирнов И.А. Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе Bi_2Te_3 1972, 320с
2. Ярембаям Е.И., Елисеев А.А. Халькогениды редкоземельных элементов. М.: Наука, 1975, 260с
3. Рустамов П.Г., Алиев О.М., Эйпуллаев А.В. Алиев И.П.-М.:Наука-1989, 284с
4. Садыгов Ф.М., Ильяслы Т.М., Танбарова Г.Т. "Неорг. Матер." М.:2-17. Т.53, №7, с-681-685

5. Kristie J. Koski [et. all]/Chemical Intercalation of Zerovalent Metals into 2D Layered Bi_2Se_3 Nanoribbons/ Journal of the American Chemical Society. 2012, Vol. 134, pp. 13773-13779.

6. Садыгов Ф.М., Ильяслы Т.М., Ганбарова Г.Т., Зломанов В.П., Алиев И.И. Физико-химические исследование системы Sb_2Se_3 - Nd_2Se_3 // Неорганические материалы. 2017. т. 53, №7. с. 621-685.

7. Иванова Л.Д., Гранаткина Ю.В. // Неорганические материалы. 2000. Т. 36. № 7. с. 672.

8. Ягубов Н.И., Алиев И.И., Бабанли К.Н., Алиев О.А., Рагимова В.М. Физико-химические и физические свойства сплавов системы InSe - CaIn_2Se_4 // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. –2015.– № 7-1. – с. 45-47;

9. Шурова М.А, Андреев О.В, Харитонцев В.Б. Фазовые равновесия в системе Bi_2Se_3 - Sm_2Se_3 // Вестник Тюменского Государственного Университета. Социально-экономические и правовые исследования, 2014, N5, с.113-121.